

ТИПЫ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

*Абдукаххорова Мадина Эркин кизи –
магистрантка первого года обучения,
Российско-Таджикский Славянский университет,
Душанбе, Республика Таджикистан
shakhnoza.rasulova.02@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассмотрены семантико-функциональные типы номинативных предложений. Номинативное предложение - это единица речи, активно участвующая в процессе речевой деятельности. Как единица текста, оно является необходимым элементом для понимания смысла и текстообразования. В русском языкознании основным грамматическим признаком номинативных предложений считается их односоставная структура и морфологическая природа главного члена.

Ключевые слова: семантика, единица речи, синтаксис, структурная основа, члены предложения.

Abstract. This article discusses the semantic and functional types of nominative sentences. A nominative sentence is a unit of speech that actively participates in the process of speech activity. As a unit of text, it is a necessary element for understanding meaning and text formation. In Russian linguistics, the main grammatical feature of nominative sentences is their one-component structure and the morphological nature of the main member.

Keywords: semantics, unit of speech, syntax, structural basis, sentence members.

В русской синтаксической науке также нет единой точки зрения относительно семантико-функциональных типов номинативных предложений: то включают в номинативные предложения только бытийные и указательные [1, 30], то относят к номинативным предложениям не только бытийные и указательные, но и побудительно-пожелательные, оценочно-бытийные, собственно-назывные и «именительный представления» [1, 126]. В связи с этим Е.С. Скобликова отмечает, что достаточно сложным является вопрос о том, какие из конструкций, структурную основу которых составляет только именительный падеж существительного, можно относить к назывным предложениям. Вопрос этот решается то в пользу узкой трактовки, то в пользу более широкой с целым рядом частных расхождений между отдельными

исследователями. Основными объектами расхождения являются несколько различающихся по функциям типов конструкций. Прежде всего, к ним относятся две разновидности таких конструкций, в отношении которых трудно объективно решить, являются ли они вообще предложениями. Во-первых, это заголовки, надписи, вывески; во-вторых, так называемый «именительный представления» [7, 133].

Широкое понимание номинативных предложений на конкретных примерах убедительно обосновано В.В. Бабайцевой. В статье принимается точка зрения В.В. Бабайцевой, так как при объединении предложений в номинативные учитываются не только общность их структуры, но и другие признаки: модальность предложений, их временной план и значение. В модальном плане наиболее широко распространенную группу среди односоставных предложений с именительным падежом существительного в роли главного члена представляют предложения с реальностью модального факта. Среди номинативных предложений выделяются следующие группы: бытийные, указательные, эмоционально-оценочные, побудительно-пожелательные, собственно-назывные, «именительный представления».

Бытийные (экзистенциальные, описательные) номинативные предложения констатируют, утверждают наличие или существование предмета или явления. Бытийные предложения выражают суждения существования без осложнения дополнительными оттенками, например: *Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Полчаса - в парке... Посещение больных (Замятин. Африка, 97). Солнце, песок, черномазые арабы, песок, верблюды, пальмы, песок, кактусы (Замятин. Африка, 258)*. Этот тип номинативных предложений чаще всего представляет нераспространенные модели и нередко - осложненные однородными членами. Впрочем, нам думается, что последняя разновидность больше отвечает понятию сложного номинативного бессоюзного предложения, нежели нераспространенного осложненного однородными членами предложения. Такое мнение основывается на своеобразной интонационной специфике и подтверждается раздельным представлением бытийных ситуаций, а не простым перечислением субстантивных признаков (ситуаций). Однако фактический материал исследования наводит на мысль, что целесообразным, вероятно, следует признать существование двух подгрупп этой модели: наряду с номинативными сложносочиненными нужно выделить и простые номинативные осложненные однородными членами, ср. выше приводимый пример *...вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона ... (Куприн. Слон)*.

Лаконизм грамматической структуры бытийных предложений объясняет интерес к ним у многих писателей. Указывая место и время, бытийные

предложения сразу же вводят читателя в обстановку действия, способствуя стремительному развитию сюжета. Такое использование бытийных предложений характерно, например, для рассказов А.П. Чехова: *Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки (Чехов. Тоска); В течение лета и зимы бывали часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов... Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправданий. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жесткие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее (Чехов. Мужики, 311).* Номинативные предложения убыстряют темп речи, придают тем самым взволнованность.

Логико-психологическая основа бытийных предложений, отражающих связь чувственной ступени познания с логической, делает их одним из выразительнейших средств художественной речи, так как бытийные предложения могут выполнять роль своего рода опорных вех, вызывающих в сознании читателя наглядно-чувственные представления. Например: *Переходим какие-то пути, спотыкаемся, свертываем пол сырой улицы пакгаузов - и вдруг попадаем неожиданно в поток людей, спускающихся сверху из города в порт. Что-то похожее на крестный ход: так много, такие разные. Панамы, босоногие ребятишки, солдаты, перчатки, шелковые зонтики, опорки, воротнички (Замятин. Три дня, 258); Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубах (Замятин. Три дня, 260).*

Указательные номинативные предложения несколько отличаются от структуры собственно бытийных предложений. В указательных номинативных предложениях, кроме значения бытия, имеет место указание на называемый предмет, выделение его из числа других предметов. Необходимой структурной частью этих предложений являются указательные частицы вот и вон: *Вот ваша карта (Паустовский, Разливы рек, 218). Вот он крест. Вот и дорога (Л. Толстой). Вот мельница. Она уже совсем развалилась (Пушкин). Вот письмо. Его принес лакей в богатой ливрее (Пушкин). Вот место, где их дом стоит. Вот ива, были здесь ворота (Пушкин. Медный всадник). - Ох, да вот он, вот он, Батюшка (Замятин. Три дня, 261). Вот она, Олька, вот она! (М. Булгаков. Бег, 139). Вот вам слив на дорогу... (Чехов. Чайка, 255); Вот вам рубль на троих (Чехов. Чайка, 255).*

От бытийных номинативных предложений указательные номинативные предложения отличаются тем, что в них доминирующая идея бытия осложняется указанием на тот или другой предмет или явление. Функциональное назначение предложений этой разновидности - указание на предметы или явления при их наличии или появлении их из совокупности воспринимаемых предметов или явлений. *Вот романтическое название! (Лермонтов). Вот двадцать копеек. Держи... Прощайте. Вот моя калитка (Куприн, К славе). Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина (Тургенев).*

К указательным номинативным предложениям относятся и предложения с сочетанием частиц вот и: *Вот и лес. Тень и тишина (Тургенев): Боже мой, боже мой, как медленно ехать! Когда была утрачена последняя надежда, кучер сказал: «Вот и станции» (Толстой. Мечтатель.); Вот и все (Замятин. Мы, 347).* Указательные предложения выделяются в особую группу номинативных предложений не только на основе структурных особенностей с использованием частиц, но и потому, что частицы помогают выразить специфику их семантики. В предложениях с частицей вот отмечается появление значения бытия предмета; сочетание вот и придает предложениям оттенок указания на появление предмета или явления, ожидаемого или упоминавшегося ранее.

Следующую подгруппу номинативных предложений представляют оценочно-бытийные предложения. Они отличаются от собственно-бытийных предложений с определениями большей эмоциональностью и более сильным упором на оценку называемого предмета. Значение оценочно-бытийных предложений определяет их структуру. Необходимой структурной частью оценочно-бытийных предложений являются определения, выраженные качественными прилагательными в сочетании с местоимениями какой, какая, какое, какие, а также сочетания что за, ай да и т.п., которые усиливают эмоциональную окраску предложения: *Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат! (Паустовский. Мецгерская сторона, 195). Очаровательно утро! (Паустовский. Мецгерская сторона, 195). Какой великий удел! (Замятин. Мы, 338) Ох, какая гадость!*

Оценочно-бытийные предложения несут двойную семантическую нагрузку: констатируют бытие, существование предметов и содержат также эмоциональную оценку. Сравните: *Утром выпал первый снег. Крепкий мороз. Какой мороз! На лестнице встретила с Вячеславом Ольшанским (Островский. Как закалялась сталь).* Обычно оценочно-бытийные предложения произносятся с восклицательной интонацией. Характерной особенностью их структуры является использование восклицательных частиц:

какой (-ая,-ое,-ие), такой (-ая,-ое,-ие), что за, ай да и т.п. Эта группа номинативных предложений лексически более ограничена, чем другие, но она весьма употребительна в разговорном языке, особенно отмеченные модели. В побудительно-пожелательных предложениях выражается особая разновидность мысли. В них утверждается необходимость или желательность бытия предмета или явления, названного именем в именительном падеже: - *Ток! - коротко бросает Иван Иванович... Снова разрез электроножом. Больную тошнит. А операция идет своим чередом. - Воск, ножницы! Ток! (Коптяев. Иван Иванович).*

К собственно-назывным предложениям относятся названия книг, журналов, картин, музыкальных произведений, названия учреждений, предприятий, заголовки книг, газет, вывески и т.п. Например: *«Капитанская дочка». Парикмахерская. Кондитерская. «Комсомольская правда».* В некоторых исследованиях собственно-назывные предложения исключаются из состава номинативных предложений. А.А. Шахматов такие синтаксические конструкции не включил в номинативные предложения.

Предложения с «именительным представлением» вызывают противоречивую оценку в самой русской синтаксической науке. Этот термин, как уже указывалось, был введен в русскую синтаксическую науку А. А. Шахматовым. Однако сам ученый не считал их не только номинативными конструкциями, но и предложениями вообще, потому что для говорящего важно «именно представление в его чистом виде, не осложненное идеей существования» [10, 176]. Во многих вузовских учебных пособиях в главе «Номинативные предложения» отмечается, что «именительный представление» не является номинативным предложением. «Почему же «именительный представление» упоминается именно в связи с номинативными предложениями?», пишет В. В. Бабайцева [1, 137].

Прежде всего, «именительный представление» объединяет с номинативными предложениями морфологическая природа главного члена-именительный падеж существительного или количественно-именное словосочетание. «Именительный представление», как и другие разновидности номинативных предложений, является предложением, так как представляет собой интонационно самостоятельную коммуникативную единицу: при его посредстве говорящий сообщает о наличии в сознании представления и вызывает аналогичное представление в сознании собеседника. От других разновидностей номинативных предложений «именительный представление» отличается тем, что в нем сообщается о наличии представления о предмете или явлении в сознании говорящего, а в типичных разновидностях номинативных

предложений утверждается бытие предмета или явления в реальной действительности. Сравните: *Поезд останавливается. Москва. Казанский вокзал - Москва!... Как много в этом звуке для сердца русского слилось!* (Пушкин. *Евгений Онегин*) [1, 137-138]. В описательном номинативном предложении Москва (первый пример) утверждается наличие, бытие Москвы в действительности, в «именительном представлении» (второй пример) отмечается наличие представления о Москве в сознании говорящего.

«Именительный представления» - это имя существительное в именительном падеже (или количественно-именное словосочетание), имеющее специфическую интонацию и называющее предмет мысли для того, чтобы сообщить о наличии представления о нем в сознании говорящего. «Именительный представления» является выражением слаборасчлененной мысли: представление - один компонент мысли, утверждение его существования в сознании путем называния его - второй компонент мысли. Следовательно, как и в других разновидностях номинативных предложений в «именительном представлении» выражается логико-психологическое суждение. Содержание «именительного представления» нельзя свести только к обозначению темы последующего высказывания. Оно значительно богаче понятийного значения имени, важен чувственный и эмоциональный подтекст. Отказ от психологизма при объяснении данной синтаксической концепции лишает ее специфических черт, отличающих ее от других типов простого предложения.

Даже при «словесном именительном темы» на первом плане необозначение темы, а стремление вызвать наглядно-чувственный образ: Например: *Долина роз! Самые эти слова меня волновали* (Паустовский). *Какими путями возник в сознании юноши этот образ России, из каких впечатлений соткался в его воображении? Вечерний пейзаж, ворон, Мамай, темное предание о каком-то разбойнике Митке...* (Емельянов, Бунин, 628). *Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье, мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире?* (Замятин. *Мы*, 351). *Поедем с тобой в Мекку. Мекка! Большие дома, под зонтиками ходят те иностранцы из книжки, не знают, куда деваться, а она со Скворцовым бежит по Васильевскому острову...* (Герман. *Наши знакомые*) [1,138-139].

Таким образом, номинативные предложения - это лаконичная и, вместе с тем, выпуклая форма изображения картины природы, обстановки, внутреннего состояния человека. Называя отдельные предметы, явления, автор, тем самым выделяет их из всей обстановки. Номинативные предложения широко

распространены в художественной литературе. Они характерны для всех жанров, включая поэзию, часты в драматических произведениях.

Использованная литература

1. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. - М.: Просвещение, 1998. - 160 с.
2. Бунин И.А. Повести и рассказы. - Л.: Лениздат, 1995. - 639 с.
3. Замятин. Е. Избранное. - М., Правда, 1999.- 463 с.
4. Куприн А.И. Сочинения в 2-х т. М.: Художественная литература. Т.1. Повести; Рассказы, 2001.- 351 с.
5. Паустовский К.Г. Повести и рассказы. -Л.: Художественная литература, 1995. - 320 с.
6. Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т.3. Проза. - М.: Художественная литература, 1987. - 528 с.
7. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого предложения. - М.: Просвещение, 2009. - 236 с.
8. Толстой Л.Н. О литературе и искусстве. - М.: Советский писатель, 1984. - 560 с.
9. Тургенев И.С. Записки охотника. М.: Художественная литература, - 1995.- 254 с.
10. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. - Л.: Учпедгиз, 1991. -258 с.
11. Чехов А.П. Избранное. - М.: Просвещение, 1994.- 384 с.